

РАЗДЕЛ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11561474>

УДК 33.338

**ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕХАНИЗМОВ
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА**

О.Н. Гарбуз, Э.Н. Кравченко,

аспиранты, спец. «Экономика и управление народным хозяйством»

А.О. Тихонов,

д.э.н., проф.,

Академия управления при Президенте Республики Беларусь,

г. Минск

Аннотация: В статье рассматриваются перспективные направления развития здравоохранения с применением механизмов государственно-частного партнерства. Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения эффективности функционирования здравоохранения в Республике Беларусь на основе механизма государственно-частного партнерства. Научное осуществление государственной политики здравоохранения включает подбор и анализ информации о закономерностях формирования здоровья, а также потребности в медицинской помощи населения как на республиканском уровне, так и на районном уровне. Важным механизмом привлечения негосударственных средств является государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), которое в современном мире стало одним из главных инструментов государственной инвестиционной политики. Исследование проведено с целью выявления особенностей реализации механизма ГЧП и разработки предложений по его совершенствованию в системе здравоохранения Республики Беларусь.

Ключевые слова: здравоохранение, финансирование, государственно-частное партнерство, социальная сфера, организационно-экономические отношения

PROMISING DIRECTIONS FOR HEALTH CARE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BELARUS USING MECHANISMS PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP

O.N. Garbuz, E.N. Kravchenko,
graduate students, specialty «Economics and management of the national
economy»

A.O. Tikhonov,
d.e. Sc., prof.,
Academy of Management under the President of the Republic of Belarus,
Minsk

Annotation: The article discusses promising areas of healthcare development using public-private partnership mechanisms. The relevance of the study is due to the need to improve the efficiency of healthcare in the Republic of Belarus based on the mechanism of public-private partnership. The scientific implementation of state health policy includes the selection and analysis of information about the patterns of health formation, as well as the need for medical care of the population both at the republican level and at the district level. An important mechanism for attracting non-state funds is public-private partnership (hereinafter referred to as PPP), which in the modern world has become one of the main instruments of state investment policy. The study was conducted to identify the features of the implementation of the PPP mechanism and develop proposals for its improvement in the healthcare system of the Republic of Belarus.

Keywords: healthcare, financing, public-private partnership, social sphere, organizational and economic relations

Вопросы финансирования здравоохранения и развития социальной инфраструктуры в настоящее время являются ключевыми. В виду низкой экономической эффективности и ограниченности ресурсов бюджетной сферы здравоохранения, а также высоких затрат на развитие строительства, оснащения и эксплуатации объектов здравоохранения, существует необходимость поиска новых методов, способов,

инструментов государственного управления и оптимальных моделей распределения имеющихся средств в системе здравоохранения, реализуемых на государственном уровне.

Институт государственно-частного партнерства расширяет возможности государства, позволяет увеличить доходы от разумного управления финансовыми ресурсами и недвижимостью, а также понизить бюджетные расходы на проведение внутренней государственной политики, реализация которой, станет взаимовыгодной населению, государству и частному бизнесу [1].

В Беларуси действует законодательная база, закрепляющая равные права граждан на доступное медицинское обслуживание. Конституция Республики Беларусь (ст.45), Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» и Закон Республики Беларусь «О государственных минимальных социальных стандартах» являются основополагающими документами. Сохранение принципов социального равенства является важной задачей здравоохранения Беларуси.

Объем финансирования является важным вопросом в финансировании здравоохранения, осуществляемым, как правило, как за счет средств республиканского, так и местных бюджетов. Он нормируется согласно нормативно бюджетной обеспеченности расходов по здравоохранению установленной Законом Республики Беларусь «О бюджете на очередной финансовый год». На современном этапе в стране общие расходы на систему здравоохранения составляют более 5% ВВП. Основные направления политики в области здравоохранения разрабатывает Всемирная организация здравоохранения, основными направлениями инвестирования в улучшение здоровья населения Республики Беларусь являются такие как: расходы на планирование семьи, улучшение репродуктивного здоровья населения, расходы на защиту здоровья матерей и новорожденных, расходы на родовспоможение и постнатальный уход; защита от неблагоприятных воздействий и обеспечение безопасности и благополучия в детском возрасте, охрана здоровья подростков; обеспечение здорового старения [2].

Анализируя литературные данные, можно отметить, что на современном этапе можно выделить некоторые общепринятые во всем мире перспективные направления развития государственно-частного партнерства. Это: проектирование, строительство и оснащение новых

медицинских объектов, строительство и управление недвижимостью в сфере здравоохранения. При этом возможны варианты полного управления данным объектом частным партнером, а при необходимости и частичного управления. А также медицинский аутсорсинг – передачу, некоторых функций и видов работ, санаториями, больницами и другими медучреждениями [3].

Создание системы, способствующей сохранению лидирующих позиций страны по улучшению качества и доступности медицинских услуг, а также повышение конкурентоспособности за счет внедрения инновационных технологий – является основной целью политики государства в области здравоохранения на период до 2040 г.

В настоящее время в Национальной инфраструктурной стратегии значатся 9 объектов здравоохранения, предполагающие реконструкцию и строительство зданий медучреждений. Общей стоимостью 298,89 млн долл., что в настоящее время является сложным для реализации за счет государственного бюджета [4].

В настоящее время в Республике Беларусь действует система здравоохранения, основанная на бюджетной системе финансирования. Функционирует более 600 организаций здравоохранения, которые оказывают медпомощь населению в стационарных условиях [5].

Для перспективного развития здравоохранения Республики Беларусь с использованием механизмов государственно-частного партнерства, необходимо решение вопросов потребности в оказании медицинской помощи населению как на республиканском уровне, так и на районном уровне.

Основным проектом ГЧП, предложенным для повышения доступности и качества медпомощи населению Минского района, является создание современного медицинского центра «Здоровье». Учитывая, что численность населения района на 1 января 2023 года составила 270 143 человек, а согласно данным Боровлянского с/с с учётом планируемого строительства жилых домов и развития инфраструктуры в ближайшие два года планируется увеличение населения только на территории Боровлянского с/с предположительно еще на 10 000 чел., то очевидно, что вопрос по оказанию медицинской помощи населению не только не решается, но еще более усугубляется [7]. Итак, диагностика и лечение превращается во многочасовые очереди в поликлинике.

Для успешной реализации на подготовительной стадии проекта медицинского центра, необходимо осуществление контроля динамики роста цен медицинских услуг, нуждаемости населения в медуслугах, определение вариантов дальнейшего развития медцентра и просчет и выход из «опасных» ситуаций, заключение контрактов на долгосрочной основе с поставщиками оборудования и расходных материалов с фиксированной закупочной ценой.

Данные критериев эффективности инвестиционного проекта на основе ГЧП – медицинского центра предоставлены в таблице 1.

Таблица 1 – Показатели эффективности чистой прибыли

Наименование	Значение
Чистая дисконтируемая стоимость (NPV), тыс.руб.	20182,5
Внутренняя норма рентабельности (IRR), %	27,5 %.
Период окупаемости в дисконтируемой стоимости (DPP), лет	6,295
Индекс прибыльности (PI)	1.442

Из вышеуказанного можно заключить, что инвестиционный проект выгодный, так как чистая дисконтированная стоимость является величиной положительной и составляет + 20182,5 тыс. руб. Индекс прибыльности равен 1,44, что значит, что на каждый вложенный рубль получаем 44 копейки прибыли.

График чувствительности проекта ГЧП изображен на рисунке 1.

Рисунок 1 – Анализ чувствительности проекта, тыс. рублей

На рисунке 1 отражено, что инвестиционный проект ГЧП перестает быть выгодным при снижении планируемого дохода на 40%.

Подводя итог, следует отметить, что рассчитанные выше значения свидетельствуют об экономической эффективности инвестиций на заданном горизонте расчета по проекту.

Следовательно, реализация механизмов государственно-частного партнерства способствует улучшению ситуации национального здравоохранения за счет оптимизации расходов, привлечения инвесторов со стороны частного бизнеса, а также создания условий для перспективного развития здравоохранения. Таким образом, частный партнер закупает оборудование проводит капитальный ремонт, и управляет учреждением, получая доход от платных услуг, а государственный партнер вкладывает в проект здание и землю.

На основании вышеуказанного, можно сделать выводы о том, что использование механизмов государственно-частного партнерства в системе здравоохранения Республики Беларусь позволит создать конкурентную среду, расширить выбор пациентом медицинских организаций, что приведет к повышению доступности медпомощи и улучшению качества медицинских услуг населению.

Список литературы

[1] Громова Е.А. Государственно-частное партнерство и его правовые формы: учебное пособие. / Е.А. Громова – М.: Юстицинформ, 2019.

[2] Об утверждении Государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы» [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 14 марта 2016 г. № 200 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 2024.

[3] О государственно-частном партнерстве [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 30 дек. 2015 г., № 345-3: с изм. и доп. от 18 июля 2022 г. № 194-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь.– Минск, 2024.

[4] Довнар Р. Инновационное развитие медицины с использованием механизма ГЧП как институциональная экстерналия / Р. Довнар, В. Коврей // Наука и инновации. – 2020. №3. 41-44 с.

[5] Беларусь в цифрах: стат. Справочник Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2023. 62 с.

[6] Республика Беларусь. Статистический ежегодник 2022 Национальный статистический комитет Республики Беларусь – Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2022. 452 с.

[7] Здоровье населения и окружающая среда Минского района: Информационно – аналитический бюллетень «Мониторинг достижения Целей устойчивого развития» / ГУ «Минский областной центр гигиены и эпидемиологи», 2022. 89 с.

[8] Сайт Национального статистического комитета Республики Беларусь [Электронный ресурс] – URL: <https://belstat.gov.by>. (дата обращения: 22.03.2024).

[9] European PPP Expertise Centre, 2024. EPEC Guide to Public-Private Partnerships: [Электронный ресурс] – URL: <https://www.eib.org/en/publications/epec-guide-to-public-private-partnerships> by (дата обращения: 23.03.2024).

[10] О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» на 2021–2025 годы [Электронный ресурс]: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 19 января 2021 г. № 28 // ЭТАЛЮН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информации Респ. Беларусь. – Минск, 2024.

Bibliography (Transliterated)

[1] Gromova E.A. Public-private partnership and its legal forms: a textbook. / E.A. Gromova – М.: Justitsinform, 2019.

[2] On approval of the State Program “People’s Health and Demographic Security of the Republic of Belarus” for 2016–2020” [Electronic resource]: resolution of the Council of Ministers of the Republic. Belarus, March 14, 2016 No. 200 // STANDARD. Legislation of the Republic Belarus / National legal information center Rep. Belarus. – Minsk, 2024.

[3] On public-private partnership [Electronic resource]: Law of the Republic. Belarus, 30 Dec. 2015, No. 345-Z: as amended. and additional from 18 Jul. 2022 No. 194-3 // STANDARD. Legislation of the Republic Belarus / National legal information center Rep. Belarus. – Minsk, 2024.

[4] Dovnar R. Innovative development of medicine using the PPP mechanism as an institutional externality / R. Dovnar, V. Kovrey // Science and Innovation. – 2020. No3. 41-44 pp.

[5] Belarus in numbers: stat. Directory National Statistical Committee of the Republic of Belarus – Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2023. 62 p.

[6] Republic of Belarus. Statistical Yearbook 2022 National Statistical Committee of the Republic of Belarus – Minsk: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, 2022. 452 p.

[7] Population health and environment of the Minsk region: Information and analytical bulletin “Monitoring the achievement of the Sustainable Development Goals” / State Institution “Minsk Regional Center for Hygiene and Epidemiologists”, 2022. 89 p.

[8] Website of the National Statistical Committee of the Republic of Belarus [Electronic resource] – URL: <https://belstat.gov.by>. (access date: 03/22/2024).

[9] European PPP Expertise Centre, 2024. EPEC Guide to Public-Private Partnerships: [Electronic resource] – URL: <https://www.eib.org/en/publications/epec-guide-to-public-private-partnerships> by (date of access: 03/23/2024).

[10] On the State Program “People’s Health and Demographic Security” for 2021–2025 [Electronic resource]: Resolution of the Council of Ministers of the Republic. Belarus, January 19, 2021 No. 28 // STANDARD. Legislation of the Republic Belarus / National legal information center Rep. Belarus. – Minsk, 2024.

© *О.Н. Гарбуз, Э.Н. Кравченко, А.О. Тихонов, 2024*

Поступила в редакцию 10.04.2024

Принята к публикации 12.04.2024

Для цитирования:

Гарбуз О.Н., Кравченко Э.Н., Тихонов А.О. Перспективные направления развития здравоохранения Республики Беларусь с использованием механизмов государственно-частного партнерства // Инновационные научные исследования. 2024. № 4-1(41). С. 104-111. URL: <https://ip-journal.ru/>